

ЎСИМЛИКЛАРНИ ЗАРАРКУРАНДА ВА КАСАЛЛИКЛАРДАН ҲИМОЯ
ҚИЛИШДА АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Ғозиев М.А.

Фарғона давлат университети қ.х.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000928>

Аннотация. Ушбу мақолада алмашлаб экиш, ўсимликларни зараркуранда ва касалликлардан ҳимоя қилиш нуқтаи назардан қараганда беда тупроқ фитосанитари ҳисобланиши ва беда қатлами вилтни ўлдирувчи миколитик бактерияларнинг яхши ўсишига ва ривожланишига имкон яратиши бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Калим сўзлар: Беда, ўсимлик зараркундалари, тупроқ, алмашлаб экиш, тадқиқотлар, миколитик бактериялар, фойдали ҳашаротлар, тупроқ санитарии, туганаксимон бактериялар.

Беда муҳим озуқабоп экин бўлиб, Ўзбекистон шароитида пахта алмашлаб экиш тизимининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Беда илдизларидаги туганаксимон бактериялар ҳаводаги эркин молекуляр азотни ўзлаштириш учун ёрдам беради ва тупроқни бойитади.

Беда яхши агротехника асосида туп сони етарли бўлган ҳолда ўстирилса, ундан олинган кўк ўт миқдори кўп бўлиши билан бирга у банд этган майдонларнинг ҳайдов қатламида ҳар гектар ҳисобига 500-600 кг гача азот тўпланади. Бундан ташқари, беда экилган майдонлардаги тупроқ таркибида бошқа майдонлардагига қараганда минерал моддалар: фосфор, кальций, калий кўпаяди.

Алмашлаб экиш тизимга биноан бузилган беда майдонлари тупроғида чиринди миқдори бир неча баробар кўпайганлиги кузатилади. Беда алмашлаб экиш тизимининг иккинчи йилида тупроқнинг ҳайдов қатламидаги чиринди миқдори 1,73-2,54 % гача кўпайганлиги исботланган. Ваҳоланки пахта майдонидаги тупроқда 1,03 % ни ташкил этди.

Беда экилган майдонлардаги тупроқнинг юза қатлами пахта экилган майдонлардагига нисбатан юмшоқлиги, дондорлиги, сувни яхши ўтказиш хусусияти ва намликни ўзида кўпроқ сақлаб қолиши билан ажралиб туради.

Бузилган беда майдонларида тупроқнинг сувни ўтказувчанлик хусусияти пахта майдонлардагига нисбатан 70 % юқори бўлади.

Агротехник қоидаларга амал қилинган ҳолда парваришланиб, суғориш, ўриш ишлари тўғри ташкил этилган бедазорлардаги тупроқ таркибида зарарли тузлар миқдори бир неча баробар камайганлиги кузатилади. Беда ўстирилган кам ва ўртача шўрланган майдонларда шўр ювиш ишларини ўтказмасдан туриб ҳам пахта ва бошқа кишлок ҳўжалиги экинларидан бир неча йил давомида юқори ҳосил олиш мумкин.

Шуни ҳам эслатиб ўтиш керакки, беда алмашлаб экилган майдонларда зарарли ионланган хлор тузлари миқдори ҳам камайд.

Алмашлаб экиш, ўсимликларни зараркуранда ва касалликлардан ҳимоя қилиш нуқтаи назардан қараганда беда тупроқ фитосанитари ҳисобланади. Шунингдек, беда пахта ҳосилдорлигини камайтирибгина қолмай, унинг сифатини ҳам бузувчи вилт каби хавфли касалликларга қарши курашишда муҳим аҳамиятга эга.

Беда-пахта алмашлаб экиш тизими режали олиб борилганда вилт миқдорининг камайиши кузатилади. Бунга мисол тариқасида Фарғона туманидаги Неъматжон Хасанов номли фермер хўжалигида олиб борилган тажрибаларни кўрсатиш мумкин. Дарвоқе, бу ердаги тажриба даласида алмашлаб экишдан олдин пахтанинг вилт билан зарарланиши 90,5 % бўлган бўлса, алмашлаб экишдан кейин айнан шу далада 2,6 % ни ташкил этди.

Беданинг тупроқни соғломлаштиришига асосий сабаб шуки, устки қисмдаги беда қатлами вилтни ўлдирувчи миколитик бактерияларнинг яхши ўсишига ва ривожланишига имкон яратади. Далаларда бир неча йил узлуксиз пахта экилса, бундай бактерияларнинг сони камайиб, пахтанинг вилт билан зарарланиши йилдан-йилга оша боради. Бедадан кейин пахта етиштирилганда далаларда вилт касаллиги кам бўлишининг асосий сабаблари ҳам шундан иборат.

Беданинг вилтга қарши самарадорлиги билан боғлиқ асосий меъзон унинг ҳолатига боғлиқ. Агарда далада беда қалин бўлса, яъни туп сони кўп бўлса, маҳсулот миқдори ошиши билан бирга тупроқнинг вилтга нисбатан соғломланиши ҳам тез бўлади.

Бедапоялар фойдали ҳашоратларнинг ривожланиши ва кўпайиши учун энг қулай ҳисобланади.

Фойдали ҳашоратларнинг хилма-хиллиги ва кўп учраши билан бедапоялар бошқа экинлар орасида алоҳида ўрин тутади. Унда 5-6 хил хонқизи, 2-3 хил олтинкўз, 5-6 хил йиртқич қандалалар, 1-2 хил йиртқич трипс, галлицалар, шираларнинг паразитлари, афидиилар, тунламларнинг паразити апантелес, микроплитис, рогас ва бошқалар учрайди.

Бедапоялардан фойдали ҳашоратларнинг пахта майдонида учиб ўтиши баҳор ойларидан бошланади. Баҳорда пахта ва бошқа экин майдонларига кузги тунламлар кўплаб тухим қўйиши ва улардан личинкалар чиқиши даврида, бедапоялардан апантелес, микроплитис, рогас каби фойдали ҳашоратлар учиб ўтади ва уларни зарарлайди. Май ойида пахта далаларида ширалар кўпайиши билан бедапоялардан хонқизи ва афидиилар учиб ўтиши кузатилади. Улар шираларни, личинкаларини ва катта ёшдагиларни камайтиради.

Июндан бошлаб бедапоялардан пахта ва бошқа экин майдонларига олтинкўз, йиртқич қандала ва йиртқич трипслар учиб ўтади.

Юқорида номи тилга олинган фойдали ҳашоратларнинг бедапояларда кўплаб йиғилиши алмашлаб экишни 2-3 йили кузатилади.

Шундай қилиб, беда экилган далалар атрофида ўзига ҳос тоза майдонлар ҳосил бўлади. Бу майдонларда фойдали ҳашоратлар бошқа майдонлардагига нисбатан олдинроқ пайдо бўлиб, уларнинг сони зараркурандаларга қараганда бир неча маротаба юқори бўлиши мумкин. Бундай майдонларда фойдали ҳашоратларни сони кўп бўлса, зараркурандаларга қарши кимёвий кураш усулларини ўтказмас ҳам бўлади.

REFERENCES

1. Кичанова И.М., Эгамов И. Активный севооборот в борьбе с заболеванием хлопчатника вилтом. Матер. Всес.совещ. по вилту хлопчатника 23-26 декабрь 1991 г. Ташкент. Фан, с. 172-174.
2. Телляев Р.Ш., Лигай А.П. Повышение противовилтовой активности люцерны при применении узгена. Тр. СоюзНИХИ 57; Ташкент., 1990